

Άγρια Σπαράγγια στον Ελαιώνα

www.af4eu.eu

Asparagus acutifolius L.

Το *Asparagus acutifolius*, που ανήκει στην οικογένεια Liliaceae, είναι ένας αιθαλής θάμνος, διαδεδομένος σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Εξαπίας των θρεπτικών και φαρμακοτροφικών ιδιοτήτων του, ο ανοιξιάτικος βλαστός του, το turion, συλλέγεται ανέκαθεν προσεκτικά ως ένα εύγευστο, αυτοφυές προϊόν της μεσογειακής μακίας, των φρακτών και των παρυφών των δασών, από τις παράκτιες ζώνες μέχρι τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η φυσική «συμβίωση» ανάμεσα στην ελιά και το άγριο σπαράγγι. Από αυτή τη σχέση προέκυψε η ιδέα να εξημερωθεί το *A. acutifolius* σε αγροδασικά συστήματα μέσα στους ελαιώνες. Διάφορες αγρονομικές μελέτες υποδηλώνουν ότι η καλλιέργεια αυτή θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη χαμηλή αποδοτικότητα των παραδοσιακών ελαιώνων.

Η λιποδίαιτη φύση του είδους το καθιστά ιδανικό υποψήφιο για καλλιέργεια σε περιθωριακές εκτάσεις της Μεσογείου. Το *A. acutifolius*, *infatti*, έχει περιορισμένες ανάγκες σε νερό, φως και θρεπτικά στοιχεία και δεν απαιτεί φυτοπροστατευτική αντιμετώπιση. Επιπλέον, με εξαίρεση τους βλαστούς, δεν αποτελεί τροφή για τα περισσότερα ζώα.

Στην πράξη, ένας αγρότης που ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια πρέπει να εξετάσει την αυθόρμητη παρουσία του είδους στο δάσος του ή γύρω από αυτό· εφόσον υπάρχει, η καταλληλότητα της τοποθεσίας θεωρείται δεδομένη. Το απλούστερο σύστημα εγκατάστασης άγριου σπαραγγιού σε δασική φυτεία είναι η φύτευση κατά μήκος των σειρών των δέντρων, με απόσταση 35 cm ανάμεσα στα γειτονικά φυτά. Η φύτευση προηγείται από ρηχό όργωμα σε βάθος 25 cm.

Το υλικό πολλαπλασιασμού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για αυτό το αγροδασικό σύστημα, καθώς και για τη διατήρηση της τοπικής αλυσίδας αξίας. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται σε σχετική επιστημονική ανακοίνωση.

Η συγκομιδή ξεκινάει το τρίτο έτος μετά τη φύτευση. Η παραγωγικότητα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 t/ha ετησίως. Λόγω των υψηλών τιμών των βλαστών, το οικονομικό όφελος υπερβαίνει κατά πολύ αυτό της παραγωγής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, αν και οι απαιτήσεις σε εργασία είναι σαφώς αυξημένες.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.